

ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA NA ONCOLOGIA - UMA REVISÃO DE LITERATURA

 DOI: 10.5281/zenodo.6419885

Marcos Rodrigo Guimarães Cruz

Nutricionista, Especialista em Abordagem Multidisciplinar em Oncologia,

marcosrodrigo95@gmail.com

Resumo: Atualmente, câncer é o nome geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças, que têm em comum o crescimento desordenado de células malignas que tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos. A nutrição tem papel de destaque tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer. É atribuição privativa do nutricionista prestar assistência nutricional e dietoterápica. O presente artigo tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre a atuação do nutricionista na oncologia. O artigo constitui-se de uma revisão de literatura especializada, publicados nos anos de 2005 até 2016. As bases de dados consultadas foram Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), livros e publicações legislativas da profissão. Também como critérios de inclusão foram utilizados artigos científicos com as palavras-chave “Oncologia”, “Câncer”, “Terapia nutricional”, “Assistência nutricional na Oncologia”. A análise dos artigos selecionados demonstrou a importância do profissional nutricionista na área de oncologia. As atividades encontradas vão desde assistência nutricional até alta e o seguimento ambulatorial. O profissional nutricionista está qualificado para ajudar a minimizar os impactos, durante as fases da doença e tratamento. Diante de tudo que foi exposto na presente revisão observa-se que o nutricionista é indispensável no tratamento oncológico, pois suas atividades ajudam a minimizar o impacto recebido pelo organismo com o câncer e o tratamento. Seu acompanhamento permite que o paciente tenha um organismo tão saudável quanto possível através de uma dieta equilibrada e individualizada, seja ela via oral ou não, diminuindo desconfortos que podem surgir na alimentação devido aos efeitos colaterais e aumentando consideravelmente as chances de eficácia do tratamento.

Palavras-chave: Câncer. Nutricionista. Terapia nutricional.

Abstract: Nowadays, cancer is the general name given to a group of more than 100 diseases, which have in common the disordered growth of malignant cells that tend to invade neighboring tissues and organs. Nutrition plays an important role in both the prevention and treatment of cancer. It is the exclusive attribution of the nutritionist to provide nutritional and dietary assistance. The objective of the present article is to carry out a bibliographic survey on the role of the nutritionist in oncology. The article is a specialized literature review, published from 2005 to 2016. The databases consulted were Electronic Scientific Library Online (SCIELO), Online Medical Literature Analysis

and Search System (MEDLINE), Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS), books and legislative publications of the profession. Scientific articles with the keywords "Oncology", "Cancer", "Nutritional Therapy", "Nutritional Assistance in Oncology" were also used as inclusion criteria. The analysis of the selected articles showed the importance of the nutritionist professional in the oncology area. The activities found range from nutritional assistance to discharge and outpatient follow-up. The professional nutritionist is qualified to help minimize the impacts during the stages of the disease and treatment. In view of everything that was exposed in the present review it is observed that the nutritionist is indispensable in the oncologic treatment, because his/her activities help to minimize the impact received by the organism with the cancer and the treatment. His monitoring allows the patient to have a body as healthy as possible through a balanced and individualized diet, whether orally or not, reducing discomforts that may arise in the diet due to side effects and considerably increasing the chances of treatment effectiveness.

Keywords: Cancer. Nutritionist. Nutritional therapy.

INTRODUÇÃO

O câncer é uma enfermidade que se caracteriza pelo crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos e órgãos adjacentes e/ou espalhar-se para outras regiões do corpo (BRASIL, 2013).

Muitos fatores influenciam o desenvolvimento do câncer, que podem ser externos, como o meio ambiente, hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e cultural, ou internos, resultante de eventos que geram mutações sucessivas no material genético das células, processo que ocorrer ao longo de décadas, em múltiplos estágios (ARAB; STECK-SCOTT, 2004; ERSON; PETTY, 2006).

O paciente oncológico sofre implicações biopsicossociais decorrentes do processo de adoecimento, e devido a isso, visando - se à sua qualidade de vida, o mesmo precisa ser abordado em todas essas dimensões - biopsicossociais. Dessa forma, abre-se espaço para a atuação de profissionais que compõem a equipe multiprofissional em saúde - médicos, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiólogos, dentre outros - que podem contribuir para se promover melhorias no estado geral do paciente.

De acordo com Azevedo e Silva et al (2016), sobrepeso e obesidade têm considerável participação na incidência de câncer no Brasil, maior que a relatada em outros países. Os principais tipos de câncer decorrentes de sobrepeso e obesidade

são de esôfago, cólon e reto, pâncreas, vesícula e vias biliares, rim, mama e endométrio. Vale ressaltar que a incidência de câncer associado à obesidade aumentou nos últimos anos em países de alta e baixa renda e está relacionado à menor sobrevivência de pacientes oncológicos.

A Resolução nº 600 de 2018, do Conselho Federal de Nutrição (CFN), determina que é atribuição privativa do nutricionista prestar assistência nutricional e dietoterápica; promover educação nutricional; prestar auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar estudos dietéticos; prescrever suplementos nutricionais; solicitar exames laboratoriais; prestar assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição a coletividades e indivíduos, sadios e enfermos, em instituições públicas e privadas, em consultório de nutrição e dietética e em domicílio.

Diante disso o presente artigo discorre sobre as principais atividades desenvolvidas pelo profissional nutricionista na área oncológica.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada no presente artigo foi a revisão bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2012), é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente por livros e artigos científicos. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica dos artigos científicos especializados publicados.

As bases de dados consultadas foram Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), livros e publicações legislativas da profissão. Também como critérios de inclusão foram utilizados artigos científicos com as palavras-chave “Oncologia”, “Câncer”, “Terapia nutricional”, “Assistência nutricional na Oncologia”.

ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA NA ONCOLOGIA

Diante dos resultados encontrados após avaliação dos artigos selecionados pode-se perceber a importância da atuação do profissional nutricionista na área

oncológica. As atividades encontradas vão desde assistência nutricional até alta e o seguimento ambulatorial.

Mueller et al (2011) cita em seu trabalho que a intervenção nutricional adequada está associada a maior taxa de sobrevivência, melhora do estado nutricional, da ingestão alimentar, da capacidade funcional e da qualidade de vida. Esses pacientes se adaptam melhor aos programas de reabilitação, além de apresentarem menor taxa de reinternação.

A atuação do nutricionista tem importância fundamental no intuito de identificar, intervir e acompanhar o tratamento dos distúrbios nutricionais de pacientes oncológicos. Os resultados a seguir mostram e discutem sobre as atividades do profissional nutricionista na área de oncologia.

Terapia nutricional

Os principais objetivos da terapia nutricional são: prevenir ou corrigir a desnutrição, favorecer a tolerância ao tratamento antineoplásico, reduzir efeitos colaterais e complicações relacionadas à nutrição, auxiliar o processo de cicatrização, diminuir o tempo de hospitalização e melhorar a qualidade de vida (MARQUES; BARRETO; MORAES; LIMA JUNIOR, 2015).

De acordo com Ravasco et al (2007), a estimativa de desnutrição em pacientes oncológicos está entre a faixa de 8 a 80%. A porcentagem de desnutrição está relacionada à localização e ao estágio do tumor. Para os tumores gastrintestinais, a desnutrição é de aproximadamente 80%.

A desnutrição no câncer está relacionada com o agravamento no estado de saúde geral do paciente. Além de aumentar os riscos para complicações pós-operatórias, diminui a tolerância ao tratamento antineoplásico, reduzindo a imunidade e, conseqüentemente, a resistência a infecções. Desse modo, piora o prognóstico do paciente oncológico, aumentando as complicações e a morbimortalidade, enquanto decai sua qualidade de vida (BACHMANN et al., 2003; RAVASCO et al., 2007).

A anorexia é um dos problemas mais frequentes nesses pacientes (Inui, 2002), e mudanças na função do hipotálamo, alterações na percepção do paladar, aversão à comida, saciedade precoce, estresse psicológico do diagnóstico do câncer, têm sido sugeridos como as principais causas (BLOCH, 1993; DIAS et al., 1996;

HUNTER, 1996; HARRISON e FONG, 1997; HERRMANN et al., 1998; COLLINS et al., 1999).

Os objetivos da terapia nutricional devem ser modificados de acordo com a evolução clínica do paciente e a progressão da doença. Deve ser considerado também que terapias nutricionais agressivas podem tornar o tratamento mais oneroso e estressante.

Assistência nutricional

A assistência nutricional ao paciente oncológico deve ser individualizada, o que compreende a avaliação nutricional, o cálculo das necessidades nutricionais, a terapia nutricional oral (TNO), enteral (TNE) ou parenteral (TNP), a alta e o seguimento ambulatorial.

Tais medidas têm o objetivo de prevenir ou de reverter o declínio do estado nutricional, bem como evitar a progressão para um quadro de caquexia, além de melhorar o balanço nitrogenado, reduzindo a proteólise e aumentando a resposta imune.

A caquexia, caracterizada por um estágio grave de desnutrição, representa causa imediata de morte em torno de 10 a 20% dos pacientes oncológicos (BACHMANN et al., 2003; CARO et al., 2007).

As vias de acesso para a terapia nutricional são: oral, enteral e parenteral. A escolha da via deve ser determinada conforme o estado clínico e nutricional do paciente. A TNO é a primeira opção, desde que o trato gastrointestinal (TGI) esteja apto para receber nutrientes, além de ser a via mais fisiológica e de fácil acesso. Dessa forma, a TNO deve ser indicada sempre que o paciente apresentar uma ingestão alimentar pela via oral convencional < 70% das necessidades nutricionais (AUGUST; HUHMANN; AMERICAN SOCIETY FOR PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION (A.S.P.E.N.) BOARD OF DIRECTORS, 2009; PINHO et al., 2011).

Seguimento ambulatorial

Recomenda-se que o seguimento ambulatorial seja mensal ou quinzenal. Além disso, é importante que o acompanhamento nutricional ocorra até a reabilitação do paciente, promovendo sua autonomia e independência.

Sendo assim, todo paciente com sequelas do tratamento com implicações nutricionais deve ser acompanhado no ambulatório de nutrição até sua reabilitação. O paciente adulto, sem evidência de doença ativa, com ou sem comorbidade e ausência de sequelas, deverá ser devidamente encaminhado para o acompanhamento em unidade da rede básica de saúde.

A assistência nutricional oferecida aos pacientes com câncer nas diferentes fases da doença e tratamento, visa a otimização dos recursos empregados e a melhoria da qualidade da atenção prestada a esses pacientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tudo que foi exposto na presente revisão observa-se que o nutricionista é indispensável no tratamento oncológico, pois suas atividades ajudam a minimizar o impacto recebido pelo organismo com o câncer e o tratamento. Seu acompanhamento permite que o paciente tenha um organismo tão saudável quanto possível através de uma dieta equilibrada e individualizada, seja ela via oral ou não, diminuindo desconfortos que podem surgir na alimentação devido aos efeitos colaterais e aumentando consideravelmente as chances de eficácia do tratamento.

REFERÊNCIAS

AUGUST, D. A.; HUHMAN, M. B; AMERICAN SOCIETY FOR PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION (A.S.P.E.N.) BOARD OF DIRECTORS. **A.S.P.E.N. clinical guidelines: nutrition support therapy during adult anticancer treatment and in hematopoietic cell transplantation.** JPEN. Journal of parenteral and enteral nutrition, Thorofare, v. 33, n. 5, p. 472-500, sep./oct. 2009.

BACHMANN, P. et al. **“Summary version of the standards, options and recommendations for palliative or terminal nutrition in adults with progressive cancer”.** Br J Cancer, v.89, Suppl.1, p.107-10, 2003.

BLOCH, A.S. "Cancer". In: Shrouts, E. **Nutrition support dietetics core curriculum. 2.ed. Aspen: Silver Spring, 1993; p.213-27.**

CARO, M.M.M.; Laviano, A.; Pichard, C. "**Nutrition intervention and quality of life in adult oncology patients**". Clin Nutr, v.26, n.3, p.289-301, 2007.

COLLINS, M.M; Wight, R.G.; PARTRIDGE, G. "**Nutritional consequences of radiotherapy in early laryngeal carcinoma**". Ann R Coll Surg Engl, v.81, p.376-81, 1999.

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS – CFN. **Resolução CFN nº600, de 25 de fevereiro de 2018.** Dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições, indica parâmetros numéricos mínimos de referência, por área de atuação, para a efetividade dos serviços prestados à sociedade e dá outras providências. Diário Oficial da União. 20 abr. 2018. Seção 1, nº76, p. 157. Disponível em: <http://www.impresanacional.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/11253722/do1-2018-04-20-resolucao-n-600-de-25-de-fevereiro-de-2018-11253717>. Acesso em 03 fev. 2021.

CUPPARI, Lilian. **Guia de Nutrição: Nutrição clínica no adulto.** São Paulo: Manole, 2014.

DIAS, M.C.G.; Nadalin, W.; Baxter, Y.C. et al. "**Acompanhamento nutricional de pacientes em Radioterapia**". Rev Hosp Clin Fac Méd S.Paulo, v.51, n.2, p.53-9, 1996.

HARRISON, L.E.; Fong, Y. "Enteral nutrition in the cancer patient". In: **Rombeau, J. L.; Rolandelli, R.H. Clinical nutrition: enteral and tube feeding.** 3.ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1997; p.1300-23.

HERRMANN, V.M.; Fuhrman, P.; Borum, P.R. "Wasting diseases". In: aspen. **The aspen. Nutrition support practice manual.** aspen: Silver Spring, 1998; p.11-5.

MARQUES, Cristiana de Lima Tavares de Queiroz; BARRETO, Carla Limeira; MORAES, Vera Lúcia Lins de; LIMA JUNIOR, Nildevande (org.). **Oncologia: uma abordagem multidisciplinar.** Recife: Carpe Diem, 2015. 1044 p.

MUELLER, C. et al. A.S.P.E.N. **clinical guidelines: Nutrition screening, assessment, and intervention in adults.** JPEN. Journal of parenteral and enteral nutrition, Thorofare, v. 35, n. 1, p. 16-24, jan. 2011.

RAVASCO, P.; Grillo, I.M.; Camilo, M. "**Cancer wasting and quality of life react to early individualized nutritional counselling**". Clin Nutr, v.26, n.1, p.7-15, 2007.